

LAS COMPETENCIAS GERENCIALES DESDE UNA VISION ESTRATEGICA DE LAS ORGANIZACIONES: UN PROCEDIMIENTO PARA SU IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Manuel Medina Elizondo, Universidad Autónoma de Coahuila

María del Carmen Armenteros Acosta, Universidad Autónoma de Coahuila

Liliana Guerrero Ramos, Universidad Autónoma de Coahuila

José Daniel Barquero Cabrero, Escuela Superior de Estudios en Relaciones Públicas

RESUMEN

A pesar de la gran difusión de las publicaciones sobre la gestión de competencias, desde diferentes enfoques y con diversos fines, quedan vacíos tanto en la reflexión teórica como en la instrumentación práctica, que han dificultado su difusión en la visión estratégica de las organizaciones. Por ello el objetivo del trabajo es exponer las experiencias obtenidas en el proceso de identificación y evaluación de competencias gerenciales como una vía de mejorar el desempeño personal y organizacional. La metodología contempló el análisis documental, el trabajo con académicos y empresarios con focus group, entrevistas y aplicación de cuestionarios, procesadas mediante las técnicas de la lógica difusa compensatoria dada la complejidad del fenómeno. Sus resultados fueron la construcción de un árbol jerárquico de las competencias gerenciales, desde la perspectiva académica y profesional, con dos niveles: competencias de mayor y menor complejidad. La validación de las competencias gerenciales identificadas se realizó a través de la práctica de la evaluación del desempeño de una muestra de directivos con la técnica 360 grados. En conclusión el procedimiento diseñado tiene su aplicación tanto en el ámbito empresarial como para el rediseño curricular de la formación de directivos basada en competencias.

Palabras claves: Competencias gerenciales, identificación, evaluación del desempeño.

MANAGERIAL SKILLS FROM A STRATEGIC VIEWPOINT: A PROCEDURE FOR THEIR IDENTIFICATION AND PERFORMANCE ASSESSMENT

ABSTRACT

This study presents a model for identifying and assessing managerial skills as a way to improve both personal and organizational performance. Given the complex nature of the phenomenon, our method embraces the analysis of documents, applies focus group to academicians and entrepreneurs, and draws from interviews and questionnaires. The data is processed through diffuse compensatory logic. As a result we obtained a hierarchical tree of managerial skills from both professional and academic perspectives. The tree has two levels: higher and lesser complexity skills. The validation was performed using a 360 degrees technique. The proposed procedure or model has applications both for firms and for syllabus design for management courses.

JEL: M12

KEYWORDS: managerial skills, identification, performance assessment

Dirección institucional: FCA-UAdeC, Unidad Torreón. Boulevard Revolución 151 Oriente. Colonia Centro CP: 27000. Torreón, Coahuila, México. E-mail: lilianaguerrero7@gmail.com

José Daniel Barquero Cabrero, español, Doctor Universidad Internacional de Cataluña, Executive MBA por la Universidad de Barcelona, Experto en Relaciones Públicas Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente es Presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores, Vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos Juez Guzmán, Director General de la Fundación Universitaria Escuela Superior de Relaciones Públicas (ESERP), Director General de la Consultora en Empresa y Relaciones Públicas Barquero, Huertas & Llauder Asoc. Dir. Institucional: ESERP. Calle Girona 24. 08010. Barcelona. España. E-mail: jd.barquero@eserp.com